

JIZZAX VILOYATI HUDUDINING GEOGRAFIK TAVSIFI VA MINTAQADA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506300>

Adilova Ozoda

Ilmiy rahbar; g.f.n dots

JDPI instituti

Xolmuradova Nodira Xandam qizi

Geografiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Maqola Jizzax viloyati hududi haqida qisqacha geografik tavsif berish, viloyatda turizmning maxsus turlarini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish va respublikamizning boshqa viloyatlari kabi turizm imkoniyatlaridan samarali foydalanishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *rekreatsiya, turizm, ekoturizm, qo'riqxonalar, milliy bog', turist, landshaft, biologik xilma-xillik.*

Jizzax viloyati O'zbekiston Respublikasi tarkibida dastlab 29-dekabr 1973- yilda tashkil etilgan va u 6-sentabr 1988-yilda qo'shni viloyatlar tarkibiga kiritilgan. Hozirgi holatda esa Jizzax viloyati 16-fevral 1990-yilda qayta tiklangan. Viloyat o'zining maydoniga ko'ra, mamlakatimizda o'rta mavqeni egallaydi. (respublikada 13 ta ma'muriy mitaqlarning har birida o'rtacha 34.5 ming kv.km yer to'g'ri keladi). Uning hududi 21.2 ming kv.km. bo'lib, bu borada Surxondaryo viloyati bilan deyarli tengdosh hisoblanadi. O'zbekistonda nisbatan viloyat maydoni 4.7 foizga barobar holda bu yerda, 2000-yil dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 1123 ming yoki mamlakatimizning 4.0 foiz aholisi yashaydi. Bu ikki nisbiy raqamlarning qiyosiy tahlili Jizzax viloyatida aholi joylashuvi respublika o'rtacha ko'rsatkichidan biroz pastligidan guvohlik beradi. Darhaqiqat, viloyat aholisining zichligi 1 km. kv. ga 56 kishi, mamlakatimizda esa 78 kishi. Mamuriy jihatdan Jizzax viloyati 12 ta qishloq tumanidan iborat. Ularning eng kattasi Forish tumani hisoblanadi (9.8 ming km.kv yoki viloyat hududining 46.2%), eng kichik maydon esa Zafarobod tumanida qayd etiladi (0.33 ming kv.km). Jizzax viloyati mamlakat hududiy mehnat taqsimotida paxta, poliz, g'alla va bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirish, chorvachilikning jun va go'sht yo'nalishlari bilan ajralib turadi. Sanoatida tog'-kon, yengil va oziq-ovqat tarmoqlari respublika ahamiyatiga ega.

Geografik o`rni va tabiiy resurs salohiyati. Jizzax viloyati O`zbekiston Respublikasining markaziy qismida joylashganligi uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Shu bilan birga mintaqaning geosiyosiy o`rni ham o`ziga xos: viloyat shimolida Qozog`iston, janubi-sharqida Tojikiston respublikasi bilan chegaradosh. Ko`rinib turibdiki, Jizzax viloyati geografik o`rnining "markaziyliigi" va transchegaraviyligi uning tarixiy, iqtisodiy va siyosiy rivojlanishida muhim omil bo`lib xizmat qilgan. Jumladan, Jizzax shahrining O`rta Osiyoning qadimiy markazlari Samarqand, Toshkent, Xo`jand va O`ratepa oralig`ida Buyuk Ipak yo`lida o`rnashganligi ham hozirgi viloyat markazi shakllanish va rivojlanish xususiyatlarini belgilab beradi. Hududning shimoliy, shimoli-g`arb va janubiy qismlari tog`liklardan, o`rta qismi tekisliklardan iborat. Bu yerda Nurota, Pistamtog`, Turkiston, G`obdintov tog`lari bor; eng baland cho`qqilari Bozorxonim (3401 m Baxmal tumanida) va Shavkattov (4029 m, Zomin tumanining chekka janubida). Tog` va tog`oldi hududlarida Nurotatog`- yong`oq, Zomin tog`-archa davlat qo`riqxonalari hamda Zomin xalq bog`i tashkil etilgan. Viloyatning har xil landshaft turlariga boyligi tabiiy holda hududiy mehnat taqsimotinig rivojlanishida asosiy omil bo`lgan va shunga mos holda tabiiy-xo`jalik tarmoqlari shakllangan. Tog` va tog`oldi hududlarida chorvachilik, bog`dorchilik, asalarichilik, lalmikor dehqonchilik, rekreatsiya va turizm rivojlangan, tekislik qismi esa eski yangi o`zlashtirilgan, ko`proq paxta ekiladigan hududlardan iborat. Mintaqada turli xil qadimiy boyliklar ham bor. Ular jumlasiga oltin, folfram, qo`rg`oshin, rux, molibden, ohak, granit, marmar kabilar kiradi. Qo`ytoshning volfram, Marjonbuloqning oltin, Uchqulochning qo`rg`oshin-rux konlari sanoat ahamiyatiga ega. Iqlimi kontenental, asosiy gidrografik shahobchasi Sangzor daryosi bo`lib, u sug`orma dehqonchilikda foydalaniladi. Shimolda joylashgan Aydarko`l va Arnasoy ko`llari baliqchilikni rivojlantirishda imkon beradi. Turkiston, Nurota, Pistalitog`, G`o`bdin kabi tog` tizmalari o`ziga xos landshaft turlarini shakllantirgan. 1976-yilda Zomin tumanida 50 ming gektarni egallagan milliy bog` (park) tashkil etilgan. Shu hududda Zomin qo`riqxonasi ham mavjud. Umuman olganda, Zomin, Baxmal, G`allaorol, Forish tumanlarida rekreatsiya resurslari ko`p va bu yerda ekoturizm uchun ham sharoit qulay. Ushbu hududlarning yozi nisbatan salqinroq, namgarchilik esa tabiiy holda lalmikor dehqonchilikni xususan bug`doy yetishtirishda qulaylik yaratadi.

Jizzax viloyati respublikamizda ekoturizm resurslariga boy hududlardan biri hisoblanadi. Ana shunday ekoturistik ob`ektlardan biri

Zomin milliy bog'i hisoblanadi. Zomin milliy bog'i Turkiston tog' rizmasining g'arbi hamda Molguzar tizmasining shimoliy yonbag'rida joylashgan. Ilgari Zomin milliy bog'i o'rnida Guralash qo'riqxonasi mavjud bo'lgan. Guralash tog'-o'rmon qo'riqxonasining tashkil etilishi Turkiston tog' tizmasi g'arbiy qismining ekosistemalarini saqlab qolishda katta rolni o'ynaydi. Shu bilan birgalikda qo'riqxonaning ma'lum bir vaqt davomida ishlamasligi ushbu o'lka ekosistemalarining ancha kamatishiga olib keldi. Ayniqsa tog'larda chorva mollarining boqilishi, archazorlarni o'tin sifatida qir qilishi natijasida ushbu mintaqada ekosistemaning butunlay o'zgarib ketishi va ayrim turdagi o'simliklar, hayvonot dunyosining butunlay yo'q bo'lib ketishi xavfini yuzaga keltirdi. Shu munosabat bilan 1959-yilda Zomin tog'-o'rmon qo'riqxonasi tashkil etildi. 1978-yilda Zomin tog'-o'rmon qo'riqxonasi Zomin milliy bog'iga aylantirildi. Uning maydoni 78 ming gektar. Ushbu milliy bog' uch qismdan iborat. Birinchi Zomin qo'riqxonasi, ikkinchisi uning himoya qismi va nihoyat uning uchunchi qismi Zomin milliy bog'idir. Zomin milliy bog'i O'zbekiston Respublikasi o'rmon va ov xo'jaligi boshqarmasiga qarashli bo'lib ma'muriy jihatdan Jizzax viloyatining Baxmal va Zomin tumanlariga qarashli. Milliy bog'ning qo'riqxonasi qismida o'rmonchilik, ovchilik xo'jaliklarini rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi. Zomin milliy bog'ining geologik tuzilishi kenglik yo'nalishi bo'ylab 340 km. ga cho'zilgan Turkiston tektonik strukturasi tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu tog'da paleozoy erasiga xos slanets, qumtosh va ohaktoshlar keng tarqalgan. Ularning ustida mezozoy va kaynozoy eralariga xos yotqiziqlar ham uchraydi. Ushbu tog' paleogenda ko'tarilib quruqlikka aylangan. Bu yerda respublikamizning boshqa tog'li hududlari kabi yer po'stining ko'tarilishi hozir ham davom etmoqda. Buni ushbu yerda sodir bo'ladigan yer silkinishlarini isbotlaydi. Milliy bog'lar bilanq tog' qismi oqar suvlar evaziga kuchli bo'laklangan. Shu sababli bu yerda tik qoyalar, tog' va chuqur daryo vodiylari keng tarqalgan. Milliy bog'ning o'rtacha balandlikdagi tog' qismida tog' yonbag'irlari ancha qiyalashgan va soylar bilan bo'laklangan. Tog' yonbag'irlarining tog' o'rmonlari qoplanganligi, tog' yonbag'irlarida sel hodisasining kamayishiga olib keladi. Shu sababli Zomin soyda 1870-1970-yillar davomida ya'ni 100 yil davomida 15 marta sel hodisasi kuzatilgan bo'lsa, o'simliklari nisbatan siyrak bo'lgan Sangzor vodiysida har ikki-uch yilda bir marta sel hodisasi kuzatiladi. Milliy bog'ning iqlimini dengiz sathidan 2100 metr balandlikda joylashgan Ko'su gidrometriologik post ma'lumotlariga asoslanib aniqlash mumkin. Ushbu

gidrometriologik stansiya ma'lumotlariga ko'ra milliy bog'da o'rtacha yillik havo harorati 4,80 ni tashkil qiladi. Havo harorati yoz oylarida 330 gacha ko'tariladi. Qish oylarida havo harorati -320 gacha pasayadi. Milliy bog'da 2100 metr balandlikda yiliga 400 mln. yog'in yog'adi. Yog'inning 65 % qish va bahor oylariga to'g'ri keladi. Atmosfera yo'g'inlarining qolgan qismi yoz oylariga to'g'ri keladi. Faqat aprel oyiga, yillikyog'in miqdorining 1/3 qismi to'g'ri keladi. Milliy bog' hududida daryo va buloqlar keng tarqalgan bo'libular asosan qor suvlaridan to'yinadi. Tog' daryolarining eng kattasi Ko'lsoy va Guralash hisoblanadi. Ularning suvi may oyida ko'payadi, yoz oylarida soyda suv eng kam bo'ladi. Milliy bog' hududida tuproq va o'simliklar balandlik mintaqalri bo'ylab joylashgan. Tog' etaklarida tipik va to'q tusli sur tuproqlar, o'rtacha balandlikdagi tog' yonbag'irlarida ekilgan rang tuproqlar, tog'ning tepa baland tog' qismida subalp va alp o'tloqlari tarqalgan. Zomin milliy bog'ining o'simliklarining joylashishi Guralash va Ko'lsoy daryolarining 1700-2300 m. balandliklarida joylashgan terrasalar yaxshi mujassamlashgan. Ushbu terrasalardan bug'doyiq o'simliklardan iborat dasht o'simliklari keng tarqalgan. Okean sathidan 2000-2500 metr balandlikdan boshlab tog'yonbag'irlari chalov-bug'doyiq o'simliklari va siyrak archa o'rmonlari bilan qoplangan. Dengiz sathidan 2500-3000 metr balandliklardagi kuchli bo'laklangan o'rtacha balandlikdagi tog'lar qalin archazorlar bilan qoplangan. Archazorlar asosan qora archa, saur archa va o'ris archalardan iborat. Okean sathidan 2800 metr balandlikdan yuqorida baland tog' o'tloqlari rivojlangan bo'lib bu yerda oq yaproq, oqbosh, terak kabi chala butalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Tog' soylarining quyi qismida qayr o'simliklari keng tarqalgan tol,terak, namataklar, o't o'simliklaridan qiyoq, tog' piyozi, yalpiz, qirq bo'g'inlar keng tarqalgan. Milliy bog'dagi o'simliklarning 23 turi O'zbekiston "Qizil kitobiga" kiritilgan. Ularning besh turi (Oshanin piyozi, eremrus, ulkan lolalar) yo'qolib borayotgan guruhiga, 11 tur o'simlik turlari (astragal, Jizzax quyonsuyagi) lola gular kam uchraydigan o'simliklar turiga kiradi. Oziq-ovqatda ishlatiladigan o'simliklardan qulunay, bar baris, boyarishniklar keng tarqalgan. Milliy bog'da 60 turdan ko'proq qushlar (to'rg'ay, miqqiy, ukki, boyo'g'li, bedana, kaklik, qig'iy, kalxat, boltatumshuq va h.k.) uchraydi. Sudralib yuruvchilardan agama, kaltakesak, chipor ilon, suv ilon va qalqontumshuq ilonlar uchraydi. Sut emizuvchilarning 20 ga yaqin turi uchraydi. Tipratikon, jayra, tog' suvsari, oq tirnoqli ayiq, bo'ri, tulki, to'ng'iz va tog' takasi shular jumlasidandir. Zomin milliy bog'i eng avvalo tog' archa o'rmonlarini saqlab qolish, ularni qo'riqlash maqsadida tashkil

etilgan. Shu bilan birgalikda qo`riqxonada o`simliklar olamini o`rganishda katta ishlar olib borilmoqda. Bu sohada respublikamizda botanik olimlarning xizmati katta. Bu yerda 200 dan ortiq dorivor o`simliklar turi o`sisini aniqlashgan. Shunday o`simliklardan namatak, gazanda, dalachoy, qizilchoy, tog` rayxoni, Zarafshon, Turkiston va o`riq archalar, qirqbo`g`in va boshqalar. Milliy bog`da piyoda yurish va tog` turizmini rivojlantirish uchun imkoniyatlar katta. Bu joydan sghifobaxshlik turizmidan foydalanilmoqda. Chunki, bir gektar archa o`monlaribir sutkada 24 kg fitosintlar chiqaradi. Bu esa 20 ming aholi yashaydigan bir shahar aholisining turli xil bakteriyalardan tozalaydi. Shu sabab milliy bog`da bug`ma kasalligi bilan kasallangan insonlarni davolaydigan sanatoriya faoliyat ko`rsatmoqda. Shunday qilib, Zomin qo`riqxonasi va Zomin milliy bog`ida ekoturizmni rivojlantirish maqsadida foydalanishda eng avval turistlarni bu hududning ajoyib xushmanzara tabiiy, toza havosi, har xil shifobaxsh o`simlikari, o`ziga xoshayvonot dunyosi hamda har xil shakldagi qoyali toshlar, shofobaxsh toza havosi hayvonot dunyosi haqida so`zlab berish muhim ahamiyatga ega. Shundan keyin turistlarni milliy bog`da gid boshchiligida olib chiqish va milliy bog` tabiati bilan tanishtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Nurota tog`-o`rmon qo`riqxonasi. Nurota tog`-o`rmon qo`riqxona (rezervatsiya)si Shimoliy Nurota tog`ining markaziy qismida joylashgan bo`lib u ma`muriy jihatdan Jizzax viloyatining Forish tumaniga qaraydi. Qo`riqxona O`zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Zoologiya va Parazitalogiya instituti xodimlarining tashabbusi bilan 1975-yilda yo`qolib borayotgan Qizilqum qo`yini saqlab qolish uchun tashkil qilingan. Qo`riqxonaning umumiy maydoni 100 ming gektarga teng. Hozirgi kunda Aydar-Arsanoy cho`kmasi o`rnida tarkib topgan Aydar-Arnasoy ko`llar tuzilmasining bir qismi ham ushbu qo`riqxona tarkibida kiritilgan bo`lib, ushbu qo`riqxona mazkur hududdagi biologik xilma-xillikni muhofaza qiishga qaratilgan. Shu sababli ushbu qo`riqxona Nurota tog` yong`oq o`rmon qo`riqxonasi deb yuritiladi. Nurota qo`riqxonasining iqlimi yoz oylarida ancha salqin. Iyul oyining o`rtacha harorati 29.40 ni tashkil qiladi. Yog`inlar asosan qish va bahor oylarida yog`adi. O`rtacha yillik yog`in miqdori 250-500 mm. Atmosfera yog`inlarining ancha ko`p bo`lsa qo`riqxona hududida joylashgan Uxum va Majrumsoylarning ancha sersuv bo`lishiga olib keladi. Qo`riqxona hududida 1200 dan ortiq o`simlik turlari uchraydi. Ularning 1000 tasi shu yer uchun endemik hisoblanadi. Qo`riqxonada o`simliklar balandlik mintaqalari bo`ylab tarqalgan. Tog`-yonbag`irlarida astragal, tog`larda pista, bodom, o`rik, olcha, tut, olma,

nok undan yuqorida Zarafshon archasi o`sadi. Qo`riqxonadagi noyob daraxtlardan biri savr daraxti. Ayniqsa majrumsoyda asriy savrlar o`sadi. Qo`riqxonaning hayvonot olami ham o`ziga xos. Sudralib yuruvchilardan kaltakesak, echkiemar, toshbaqa va ilonlar uchraydi. Qushlardan mayna, bulbul, kaklik, bedana, zag`izag`on. Kam uchraydigan yirtqich qushlardantasqara, boltayutar, qora kalxat, burgutlar uchraydi. Qo`riqxonada okean sathidan 600-1200 m balandlikda Qizilqum qo`yi yashaydi. Noyob "Qizilqum tog` qo`yi", "O`zbekiston qizil kitobi" ga kiritilgan. Muhofaza tufayli tog` qo`yi muntazam ko`paymoqda. Nurota tog` o`rmon qo`riqxonasi va uning atrofini uch qismga bo`lish mumkin. Uning birinchi qismi inson xo`jalik faoliyati butunlay taqiqlangan mintaq. Uning maydoni 22.5 ming gektarni tashkil etadi. Ikkinchi qismi qo`riqxonada atrofida himoya mintaqasi bo`lib, ushbu mintaqaning tabiati qanday bo`lsa shundayligicha saqlashdan iborat. Bu yerda inson xo`jalik faoliyatining ta`siri deyarli sezilarli bo`lmaydi. Uchinchi (agro) mintaqasida esa biosfera rivojiga salbiy ta`sir etmaydigan xo`jalikning ishlari olib boriladi. Qo`riqxonada va uning atrofi bunday qismlarga ajratish, global ahamiyatga ega bo`lgan biologik xilma-xillikni saqlab qolish imkoniyatini beradi. Qo`riqxonani tashkil etishdan maqsad bu yerdagi mavjud biologik xilmaxillikni saqlab qolishdan tashqari, ushbu qo`riqxonada atrofida yashayotgan aholining qo`riqxonani muhofaza qilishdan manfaatdorligini oshirishdan iborat. Buning uchun mahalliy aholini shu yerdagi amalga ashirilayotgan tabiat muhofazasiga jalb qilishdan iborat. Buning uchun qo`riqxonada atrofida joylashgan qishloqlarning etnografik muzeyini yaratish maqsadga muvofiq. Ushbu muzeyda mahalliy aholining urf-odatlari o`z aksini topishi lozim. Bundan tashqari Qo`riqxonaga keluvchi sayyohlarning dam olishga mo`ljallangan qora uydan tiklangan mehmonxona va ovqatlanadigan joylar bo`lishi shart. Qo`riqxonadagi noyob hayvonot olami, o`simliklar olami, noyob daraxtlar bilan tanishtiradigan yo`lovchini ham mahalliy aholidan tanlash kerak. Yo`lovchi qo`riqxonaga boradigan barcha so`qmoq yo`llarni yaxshi bilishi shart va turistlarni shunday qo`riqxonaga olib borish kerakki, ularning tabiatiga ta`siri butunlay sezilmasin. Qo`riqxonaga kelgan sayyohlarni transportda olib borish uchun bu yerda mahalliy aholining otlaridan foydalanish lozim. Sayohatchilarga sotish uchun mahalliy aholi tomonidan har xil suvenerlar tayyorlash, mahalliy to`quvchilar tomonidan to`qilgan matolar tayyorlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday ishlarning amalga oshirish mahalliy aholining qo`riqxonasi himoyasida faol ishtirok etishga va ularning qo`riqxonada himoyasidan manfaatdor bo`lishga olib

